

УДК 611.351
DOI 10.5281/zenodo.14280580
Научная статья

ВАРИАТИВНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОЙ КИШКИ ЧЕЛОВЕКА

VARIABILITY OF THE LENGTH OF THE HUMAN RECTUM

ЗЯБЛИЦКИЙ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

ZYABLITSKY ILYA ANDREEVICH,

Ural State Medical University.

В данном библиографическом обзоре собраны и структурированы научные исследования прямой кишки. Обоснована необходимость изучения длины прямой кишки у каждого пациента для правильного назначения эффективного лечения. Проанализировано 20 научных статей, которые посвящены исследованию толстой кишки, получена информация о размере прямой кишки и о методиках её исследования. В ходе анализа выявлены различия в этих данных, что подчеркивает значение индивидуального подхода при лечении и диагностике патологий прямой и сигмовидной кишок. Сделан вывод о необходимости стандартизации методов измерения прямой кишки с учетом анатомических особенностей пациента.

This bibliographic review collects and structures scientific studies of the rectum. The necessity of studying the length of the rectum in each patient for the correct appointment of effective treatment is justified. 20 scientific articles devoted to the study of the colon were analyzed, information was obtained on the size of the rectum and on the methods of its research. The analysis revealed differences in these data, which emphasizes the importance of an individual approach in the treatment and diagnosis of pathologies of the rectum and sigmoid colon. It is concluded that it is necessary to standardize methods for measuring the rectum, taking into account the anatomical features of the patient.

Ключевые слова: *прямая кишка, средняя длина прямой кишки сигмовидная кишка, толстая кишка, вариативность длины.*

Key words: *rectum, the average length of the rectum sigmoid colon, colon, length variability.*

Актуальность работы.

Данные о длине прямой кишки по всему миру различны, так как нет стандарта измерения прямой кишки. Также морфология кишки у пациентов может отличаться даже при условии отсутствия патологии. Именно поэтому необходимо проводить исследование размеров прямой кишки при лечении патологий сигмовидной и прямой кишок.

Основная проблема заключается в том, что нет чётких границ между сигмовидной и прямой кишками, что усложняет определение их длины, а от этого зависит выбор метода лечения пациентов.

Материалы и методы.

Настоящий обзор сосредоточен на методах исследования и измерениях прямой кишки, представленных в научных работах, а также дополняется данными об её длине, полученных в результате комплексного электронного поиска по Web of Science, National Library of Medicine, PubMed, eLibrary, Wiley базам данных. Поиск был расширен за пределы длины прямой кишки, изучали статьи, посвященные всей толстой кишке. Поиск осуществлялся по ключе-

вым словам: анатомия толстой кишки, морфология толстой кишки, размеры прямой кишки, исследование длины толстой кишки, чтобы охватить более широкий спектр результатов.

Следует отметить, что в данном обзоре мы не придерживались временных рамок анализируемых статей, так как новых исследований нет в нужном нам количестве. Проанализировано 20 статей, в которых проведено исследование длины прямой кишки у 3938 пациентов.

Обзор литературы.

Прямая кишка (rectum) представляет собой конечный отдел толстой кишки, который играет ключевую роль в хранении и эвакуации каловых масс. Она имеет несколько камер, разделённых горизонтальными складками (клапанами Хьюстона), что влияет на её функцию как резервуара. Прямая кишка накапливает и выводит содержимое кишечника, что делает её размеры и форма критически важными в анатомии, физиологии и хирургии [1, с. 10]. Параметры прямой кишки варьируются в зависимости от этнических, возрастных и половых факторов, а также физиологического состояния [3, с. 116].

В анализируемых научных работах размеры прямой кишки изучали с помощью рентгенологического, эндоскопического и анатомо-морфологического методов, а также применяли КТ, МРТ. Также, в данном литературном обзоре учитывались только размеры прямой кишки у пациентов и доноров взрослого возраста, в анамнезе которых было отмечено отсутствие патологий прямой кишки.

Для проведения рентгенологического исследования пациентам ставили бариевую клизму в качестве контраста. Рентген позволял увидеть контуры прямой кишки в двух проекциях, что одновременно позволяло оценить ее размеры, но и было признано недостатком [8, с. 409].

Если сравнивать усредненные результаты, полученные с помощью рентгена с усредненными результатами других методов, то можно заметить очевидную разницу: рентгенологическое исследование не позволяет измерить размеры в изгибах кишки, что и является недостатком метода.

Так, при эндоскопическом исследовании использовался гибкий эндоскоп, позволяющий более точно определить размеры прямой кишки: длину и диаметр просвета. Длину измеряли от наружного сфинктера до ректосигмовидного соединения, а диаметр в каждом отделе прямой кишки. Эндоскопию делали под общим наркозом [2, с. 150]. При использовании КТ и МРТ исследователи получали самые точные данные, так как эти методы позволяли оценить прямую кишку в трехмерной проекции и в динамике [6, с. 275]. Эти исследования могут проводиться с седацией и контрастированием, что позволяет измерить максимальную длину и ширину кишки при ее наполнении [5, с. 1116].

Анатомо-морфологическое исследование проводилось с помощью прямого измерения кишки на трупах [7, с. 442] и интраоперационного измерения, которое предоставляет наиболее точные данные, позволяя оценить не только длину, но и толщину стенки кишки, а также анатомические вариации. Для точности применялись измерительные ленты и фиксирующие штифты, чтобы предотвратить деформацию тканей [1, с. 42].

Строение прямой кишки.

Прямая кишка состоит из трех частей: надампулярная, ампула и анальный канал. Также, имеет два изгиба – крестцовый и промежностный, в полости кишки слизистая оболочка образует продольные и поперечные складки, углубления между продольными складками именуют анальными пазухами, в которых скапливается слизь для размягчения каловых масс. Стоит отметить, что в данном исследовании анализируется общая длина прямой кишки [1, с. 42].

Результаты исследований.

Найденные усреднённые данные наглядно представлены в табл. 1. Мы пришли к выво-

ду, что длина прямой кишки сильно варьируется, поэтому перед лечением патологий, связанных с прямой и сигмовидной кишками, нужно исследовать размеры этих кишок индивидуально у каждого пациента, так как от этого зависит правильность и эффективность лечения. Описательные сводные значения длины прямой кишки представлены в табл. 2.

Таблица 1. Средние размеры прямой кишки

Авторы исследований	Средние данные, см	Метод исследования
Чапиус и др. [4]	16,5	Рентгенологический
Чапиус и др. [4]	М: 16,1; Ж: 16,9.	Измерение при вскрытии
Садахиро и др. [17]	17,4 ± 1,6	Рентгенологический
Роулэнд и др. [16]	14,7	Эндоскопия
Ренехан и др. [14]	15,9	МРТ
Пунвани и др. [13]	М: 14,30 ± 3,10 Ж: 10,83 ± 2,55	МРТ
Хашаб и др. [7]	19,5 ± 3,1	КТ
Филлипс и др. [12]	10,5	Измерение лентой
Алазмани и др. [2]	23,4 ± 6,7	КТ
Флор и др. [5]	14 ± 2	КТ
Марк и др. [9]	11,2	МРТ
Сондерс и др. [20]	17	Анатомо-морфологический
Мадиба и др. [8]	24	Рентгенологический
Сасани и др. [18]	10,38 ± 4,39	КТ
Древцова С.Н. [1]	18,03 ± 0,19	Анатомо-морфологический
Вассерман и др. [14]	17,9	Интраоперационное измерение лентой
Сойер и др. [19]	16	Рентгенологический
Хофгейнц и др. [6]	16	Рентгенологический
Боссет и др. [3]	15	МРТ
Ру и др. [15]	15	Рентгенологический
Нган и др. [11]	12	Радиологический

Таблица 2. Описательные сводные значения длины прямой кишки из анализируемых источников

Количество значений	23
Минимальная длина	10,4 см
Максимальная длина	24 см
Медиана	15,9
Диапазон	13,6
Значение	14,3
Стандартное отклонение	3,56
Коэффициент вариальности	22,58

Заключение.

Данные о размерах прямой кишки сильно варьируются. Это говорит о том, что перед лечением какой-либо патологии прямой кишки нужно учитывать индивидуальность анатомии и морфологии прямой кишки пациента. Основная проблема в том, что нет единой системы измерения и четкого уровня границы сигмовидной и прямой кишок, и имеющиеся разнородные данные – этому подтверждение. Для клинической практики это важно, потому

что лечение, например, рака прямой и сигмовидной кишок отличаются методикой, и постановка неверного диагноза может привести к лишнему облучению или наоборот отсутствию нужной терапии и неэффективности лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дрепцова С.Н. Конституциональная изменчивость анатомии прямой кишки: дис. ... канд. мед. наук. Красноярск, 1996. 82 с.
2. Quantitative assessment of colorectal morphology: Implications for robotic colonoscopy / A. Alazmani [et al.] // *Med. Eng. Phys.* 2016. Vol. 38. pp.148-154.
3. Chemotherapy with preoperative radiotherapy in rectal cancer / J.-F. Bosset [et al.] // *New England Journal of Medicine*, 2006. Vol. 355(11). pp. 1114-1123.
4. Chapuis P.H., Faithfull G.R., Dent O.F. Large bowel segment lengths and the distribution of colorectal cancer // *Aust. N. Z. J. Surg.* 1982. Vol. 52. pp. 385-390.
5. CT colonography evaluation of the relationship between colon anatomy and diverticula / N. Flor [et al.] // *Br. J. Radiol.* 2020. Vol. 93. pp. 1116.
6. Chemoradiotherapy with capecitabine versus fluorouracil for locally advanced rectal cancer: a randomised, multicentre, non-inferiority, phase 3 trial / R.-D. Hofheinz [et al.] // *The lancet oncology*, 2012. Vol. 13(6). pp. 579-588.
7. Colorectal anatomy in adults at CT colonography: Normal distribution and the effect of age, gender, and body mass index / M. Khashab [et al.] // *Gastrointest. Endosc.* 2009. Vol. 69. pp. 275.
8. Madiba T.E., Haffajee M.R., Sikhosana M.H. Radiological anatomy of the sigmoid colon. // *Surg. Radiol. Anat.* 2008. Vol. 30. pp. 409-415.
9. Assessment of colorectal length using the electromagnetic capsule tracking system: A comparative validation study in healthy subjects / E.B. Mark [et al.] // *Colorectal Dis.* 2017. Vol. 79. pp. 350-357.
10. The anthropometric definition of the rectum is highly variable / M.A. Wasserman [et al.] // *Original Article. Published.* 2015. Vol. 31. pp. 189-195.
11. Randomized Trial of Short-Course Radiotherapy Versus Long-Course Chemoradiation Comparing Rates of Local Recurrence in Patients With T3 Rectal Cancer: Trans-Tasman Radiation Oncology Group / S.Y. Ngan [et al.] // *J Clin Oncol.* 2013. Vol. 31(3). pp.399.
12. Segmental colonic length and mobility / M. Phillips [et al.] // *Ann. R. Coll. Surg. Engl.* 2015. Vol. 97. pp. 439-444.
13. Quantitative assessment of colonic movement between prone and supine patient positions during CT colonography / S. Punwani [et al.] // *Br. J. Radiol.* 2009. Vol. 82. pp. 475-481.
14. Determination of large bowel length and loop complexity in patients with acromegaly undergoing screening colonoscopy / A.G. Renehan [et al.] // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2005. Vol. 62. pp. 323-330.
15. Preoperative multimodality therapy improves disease-free survival in patients with carcinoma of the rectum: NSABP R-03 / M.S. Roh [et al.] // *Journal of Clinical Oncology*, 2009. Vol. 27(31). pp. 5124-5130.
16. Colonoscopy aided by magnetic 3D imaging: Is the technique sufficiently sensitive to detect differences between men and women? / R.S. Rowland [et al.] // *Med. Biol. Eng. Comput.* 1999. Vol.37. pp. 673-679.
17. Analysis of length and surface area of each segment of the large intestine according to age, sex and physique / S. Sadahiro [et al.] // *Surg. Radiol. Anat.* 1992. Vol. 14. pp. 251-257.
18. Morphometric analysis and tortuosity typing of the large intestine segments on computed tomography colonography with artificial intelligence / H.O. Sasani [et al.] // *Colomb Med (Cali)*. 2024. Vol. 55(2). pp. 815-827.
19. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy for rectal cancer / R. Sauer [et al.] // *New England Journal of Medicine*, 2004. Vol. 351(17). pp.1731-1740.
20. Saunders B.P., Phillips R.K.S., Williams C.B. Intraoperative measurement of colonic anatomy and attachments with relevance to colonoscopy // *Br. J. Surg.* 1995. Vol. 82. pp.1491-1493.

© Зяблицкий И.А., 2024.